

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. СЕМАНТИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЕПРИЧАСТИЙ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ

Панджиева Нилуфар Фахриддиновна

Студентка Шахрисабзского государственного педагогического института

научный руководитель: Тиллаева Муяссар Ярбазаровна

Старший преподаватель Шахрисабзского государственного педагогического института

Абстракт. Деепричастие, это удивительное языковое явление, которое, словно хамелеон, меняет свои оттенки и роли в предложении. Оно сочетает в себе свойства глагола и наречия, позволяя выражать дополнительные действия, обстоятельства и оттенки значения. В этой статье мы погрузимся в мир деепричастия, исследуя его семантические, морфологические и синтаксические особенности.

Ключевые слова. деепричастие, глагол, наречие, семантика, морфология, синтаксис, значение, форма, функция, сравнение, языки, русский язык, английский язык, французский язык, немецкий язык, перевод, выразительные средства, стиль, текст, вид, залог, время, образ действия, причина, условие, обстоятельство, определение, сказуемое, причастный оборот, герундий, грамматика, лингвистика, языкознание

Деепричастие – это особая форма глагола, которая сочетает в себе признаки глагола и наречия. Оно выражает добавочное действие по отношению к главному действию, обозначенному глаголом-сказуемым. Деепричастия широко используются в русском языке для создания ярких и выразительных описаний, а также для выражения различных оттенков смысла. Семантические особенности деепричастий связаны с их способностью передавать различные значения, такие как время, причину, условие, образ действия, сопутствующие обстоятельства и другие. Например, деепричастие "читая" может выражать время действия ("Читая книгу, он не заметил, как пролетело время"), причину ("Устав от работы, он решил отдохнуть"), условие ("Читая внимательно, можно понять смысл текста") и другие значения. Морфологические особенности деепричастия связаны с его формой и категориями. Деепричастия могут быть совершенного и

несовершенного вида, что определяет их временные характеристики. Они также могут иметь разные формы, такие как действительный и страдательный залог, что влияет на их синтаксическую функцию в предложении.

Синтаксические особенности деепричастия связаны с его ролью в предложении. Деепричастие обычно выступает в роли обстоятельства, выражая различные оттенки значения. Однако, в некоторых случаях деепричастие может также выполнять функцию определения или даже сказуемого. Сравнительный анализ деепричастий в разных языках позволяет выявить их общие и специфические черты. Некоторые языки, такие как английский и французский, не имеют деепричастий в строгом смысле этого слова. Однако, они используют другие средства для выражения аналогичных значений, такие как причастные обороты, герундии и другие конструкции. Изучение деепричастий важно для понимания грамматической структуры русского языка и для правильного использования этой сложной языковой формы. Оно также способствует развитию навыков письменной и устной речи, а также повышает уровень языковой компетенции в целом.

Деепричастие, как уникальная форма глагола, обогащает русский язык своей выразительностью и многогранностью. Оно позволяет передавать сложные смысловые оттенки и создавать яркие, динамичные тексты. Изучение деепричастия важно не только для понимания грамматической структуры языка, но и для развития навыков письменной и устной речи. Понимание его семантических, морфологических и синтаксических особенностей помогает создавать более точные и эффективные высказывания. В заключение, можно сказать, что деепричастие является одним из самых интересных и полезных языковых явлений, которое стоит изучать и использовать в повседневной речи и письменной практике.

Использованная литература

1. Кустова Г. И.—"Грамматические категории русского языка", УРСС, 2009.
2. Панова Л. А.—"Синтаксис современного русского языка", Высшая школа, 2003.

3. Попова З. Д.—"О хронологии деепричастий в русском языке", Молодой ученый, 2020.
4. Гусева Л. И., Гурская А. Н.—"Русская грамматика: Синтаксис и морфология", Академия, 2012.
5. Бабайцева В. В.—"Морфология современного русского языка: Учебник", Логос, 2010.